

Digitalisierung von Sammlungssystematiken und Sammlungskatalogen am Beispiel der geowissenschaftlichen Systematiken von Abraham Gottlob Werner (1749–1817)

Rietdorf, Clemens

clemens.rietdorf@gmail.com
Universität Leipzig, Deutschland

Niekler, Andreas

andreas.niekler@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3036-3318

Heide, Gerhard

gerhard.heide@mineral.tu-freiberg.de
Technische Universität Bergakademie Freiberg,
Deutschland

Burghardt, Manuel

manuel.burghardt@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Hintergrund

Abraham Gottlob Werner (1749–1817) widmete mehr als 40 Jahre (1775 bis 1817) seiner Lehrtätigkeit und Forschung an der Bergakademie Freiberg der geowissenschaftlichen Systematisierung von Mineralen, Erden und Gesteinen. Seine wissenschaftlichen Thesen, Erkenntnisse und Publikationen sowie sein Engagement als Lehrer und sein Einfluss auf eine Vielzahl von Schülern prägten maßgeblich die Entwicklung der Geowissenschaften, insbesondere in den Bereichen Mineralogie und Geologie („Abraham Gottlob Werner“ 2023). Schon während seiner Studienzeit in Leipzig entwarf Werner eine bahnbrechende Klassifikation für Mineralien, die außergewöhnlich erfolgreich war und ihm eine Professorenstelle in Freiberg einbrachte. Diese innovative Systematik umfasste nicht nur die heutige Definition von Mineralien, sondern auch Erden, verschiedene Arten von Gesteinen sowie organische Naturprodukte, die dem Reich der Mineralien zugeordnet wurden.

Auf der Grundlage dieser Systematiken wurden etliche Sammlungen angelegt. Auch Johann Wolfgang von Goethe interessierte sich für die Mineralogie und war ein enger Freund von Werner. Es ist bekannt, dass Goethe während eines Besuchs in Freiberg die Wernersche Systematik intensiv studierte und Werners Mineraliensammlung bewunderte. Dies ist nur ein Beispiel für eine Sammlung in einem Netzwerk aus Sammlern, Händlern und entstehenden Systematiken, die zu dieser Zeit interagierten. Die Mineralsystematik Wernes und die auf ihr basierenden Sammlungskataloge zusammengenommen bieten eine einzigartige Möglichkeit für wissenschaftshistorische Forschung im Bereich der Geowissenschaften. Die Verknüpfung von Sammlungen durch Händler und Systematiken eröffnet auch Einblicke in die sozialen Netzwerke jener Zeit, da solche Sammlungen nicht für jedermann erschwinglich waren.

Fragestellung

Der Wert von historischen wissenschaftlichen Sammlungen wird oft in Frage gestellt, insbesondere wenn es sich um Sammlungen handelt, die in ihrem ursprünglichen Fachgebiet keinen direkten Nutzen mehr für Forschung oder Lehre haben (Heide und Heide 2021). Sie waren jedoch oft von großer Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung von wissenschaftlichen Disziplinen und sind daher eine wichtige Primärquelle für die wissenschaftshistorische Forschung (Ludwing und Weber 2013). Solche Sammlungen bewahren und dokumentieren langfristige wissenschaftliche Entwicklungen, machen sie nachvollziehbar und erlauben auf einzigartige Weise die Beantwortung von wissenschaftshistorischen Forschungsfragen (Wissenschaftsrat 2011). Systematiken, wie die von Werner, erleichtern das Verständnis und die systematische Erschließung einer Sammlung, indem sie ein zugrunde liegendes Konzept bieten. Die Dokumentationen der Systematisierung von historischen wissenschaftlichen Sammlungen bildet somit eine entscheidende Quelle für die wissenschaftshistorische Forschung. Sie digital zu erfassen, zu erschließen und aufzubereiten bietet die Möglichkeit, neue und bestehende Forschungsfragen zu beantworten.

Dies soll im Rahmen dieser Studie für die geowissenschaftlichen Sammlungen von Werner und seinem Umfeld geschehen. Die Grundlage für diese Studie bilden vier Sammlungskataloge zu systematischen Mineraliensammlungen und drei zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlichte Versionen der Mineralsystematik Werners (siehe Tabelle 1). Durch die Ergründung dieser Werke, die in der Umgebung Werners entstanden sind, eröffnet sich eine einzigartige Möglichkeit, die Geowissenschaften um 1800 und ihre Entwicklung zu erforschen. Insbesondere durch die herausragende Stellung Werners und den Einfluss seiner Lehrtätigkeit wird ein wertvolles Fenster geöffnet, um tiefgreifende Einblicke in die Entwicklung dieses Fachgebiet zu gewinnen. Durch die unterschiedlichen Ausführungen der Systematik lässt sich sowohl die Weiterentwicklung

von Werners System als auch die praktische Umsetzung anhand von Sammlungskatalogen nachvollziehen.

Tabelle 1: Übersicht über die erfassten Sammlungskataloge und Systematiken.

Werk	Typ	Autor*in	Jahr
Musevm Leskeanvm. 2.1: Regnvm Minerale (https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10706426)	Sammlungs-katalog	D.L.G. Karsten	1789
Ausführliches und systematisches Verzeichnis des Mineralien-Kabinetts des weiland kurfürstlich sächsischen Berghauptmans Herrn Karl Eugen Papst von Ohain (https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10284854)	Sammlungs-katalog	A.G. Werner	1791
Katalogs der Oryktognostische Sammlung von Abraham Gottlob Werner (Quelle: TU Freiberg)	Sammlungs-katalog	-	1823
Goethes Sammlungen: Zur Mineralogie, Geologie und Paläontologie (Quelle: TU Freiberg)	Sammlungs-katalog	H. Prescher	1978
Mineralsystem des Herrn Inspektor Werners mit dessen Erlaubnis herausgegeben (Quelle: TU Freiberg)	Systematik	C.A.S. Hoffmann	1789
Grundriß der Mineralogie, nach dem neuesten Wernerschen System: zum Gebrauch bey Vorlesungen auf Akademien und Schulen (https://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/titleinfo/1658913)	Systematik	Johann Georg Lenz	1793
Abraham Gottlob Werners letztes Mineral-System (Quelle: TU Freiberg)	Systematik	J.C. Freiesleben	1817

Methodische Umsetzung

Das Ziel unserer Arbeit ist die Erstellung einer Graph-basierten Datenbank in der die Sammlungen und Systematiken, sowie die Fundorte und Eigenschaften der Mineralien strukturiert erfasst und verknüpft sind. Durch den Einsatz von Natural Language Processing für die Extraktion von Informationen aus den historischen Quellen wird dies effektiv umgesetzt. Die Werke, die in dieser Studie als Datengrundlage dienen, sind in bereits digitalisierten Versionen vorhanden¹² oder liegen in einer OCR bearbeiteten beziehungsweise transkribierten Fassung vor³. Aber auch wenn die Daten bereits digital erfasst wurden, ist es eine Herausforderung, relevante und detaillierte Informationen einfach und automatisiert aus ihnen zu gewinnen. Etwas, das für viele historische Dokumente gilt (Quaresma und Finatto 2020). Dies liegt unter anderem daran, dass Textverarbeitungswerkzeuge meist nicht auf historische Texte angepasst sind und in der Regel weniger gute Resultate liefern, wenn sie auf diese angewandt werden. Die Unterschiede auf der syntaktischen Ebene und im Vokabular im Vergleich zu verwandten modernen Sprachen sind einer der Gründe dafür (Pettersson u. a. 2016). Es lohnt sich daher einen Blick in die Daten selbst zu werfen und ihre typografische Struktur und das Seitenlayout zur Extraktion von relevanten Informationen genauer zu studieren. Dadurch können Annahmen bezüglich der Grenzen von Abschnitten und Paragraphen getroffen und dann regelbasiert extrahiert werden (Vlachidis und Tudhope 2013). In dieser Studie

werden aus den verwendeten Katalogen und Systematiken die einzelnen Einträge durch Ausnutzung ihres charakteristischen inhaltlichen und typografischen Aufbaus und aufgrund der Seitenstruktur extrahiert. Dabei werden durch die Ausnutzung struktureller Muster automatisch Informationen wie die Kategorisierung des Fundstücks, seine Beschreibung und der Vermerk des Fundorts abgeleitet (siehe Beispieleintrag in Abbildung 1). Aus den Versionen der Systematik werden die Ordnungen von Arten, Gattungen, Geschlechtern und Klassen der Mineralien extrahiert.

Abbildung 1: Eintrag aus der Sammlung des Karl Eugen Papst von Ohain. Die eingeschalteten können extrahiert werden wie z.B. der Fundort Färör Inseln.

Alle Informationen werden anschließend verknüpft und in einer Graph-Datenbank gespeichert. Weiterhin werden die aus den Versionen von Werners Systematik extrahierten Kategorisierungen hierarchisch verknüpft, so dass die Systematik als Ganzes und deren zeitliche Varietäten abgebildet werden. In Abbildung 2 zeigen wir einen Ausschnitt der Graph-Datenbank und der entstandenen strukturierten Modellierung.

Anwendung

Über die Graph-Datenbank und die verknüpften Informationen lassen sich nun verschiedene für die wissenschaftshistorische Forschung relevante Fragen beantworten. Mithilfe dieser Methode können wir beispielsweise untersuchen, wie sich im Laufe der Zeit die Systematik verändert hat und welche Mineralnamen hinzugefügt oder entfernt wurden. Darüber hinaus kann analysiert werden, welchen Eigenschaften vermehrt Mineralien zugeordnet wurden. Durch die Datenstruktur lässt sich auch leicht erkennen, wie sich die Zusammensetzung von Sammlungen sowohl hinsichtlich der Herkunft als auch der Mineraltypen darstellt. Des Weiteren können wir die räumliche Überschneidung der Sammlungen in Bezug auf Fundorte untersuchen und feststellen, wie stark die Sammlungen sich überlappen, was möglicherweise Rückschlüsse auf involvierte Händler oder Kontakte zwischen den Sammlern zulässt.

Die Graph-Datenbank soll nach ihrer Fertigstellung frei verfügbar sein und wird in den nächsten Monaten aber bis spätestens zur Konferenz veröffentlicht.

Abbildung 2: Ausschnitt des Graph-basierten Datenmodells mit eingblendeten Mineralienamen und Eigenschaften.

Beitrag des Posters

Die Beiträge des Posters umfassen die Präsentation von automatischen Informationsextraktionsprozessen, die für die Extraktion aus den digitalisierten Dokumenten entwickelt wurden, einschließlich der NLP-Methoden. Des Weiteren werden Beispieldaten vorgestellt und die daraus extrahierten Informationen werden anschaulich dargestellt. Ein Beispiel der Verknüpfungen im Graphen sowie eine exemplarische Illustration eines konkreten Minerals sind ebenfalls Teil des Posters. Zusätzlich wird auf dem Poster eine spezifische Fragestellung hervorgehoben, die sich mit der räumlichen Verteilung der Fundorte von Mineralien in der Sammlung von Karl Eugen Papst von Ohain auseinandersetzt. Die Fragestellung kann anhand der Daten beantwortet werden und das Poster demonstriert mithilfe von Illustrationen wie diese mit dem Graph operationalisiert und beantwortet wird.

Fußnoten

1. Die von Werner und Karsten erstellten Sammlungskataloge sowie die von Hoffmann herausgegebene Systematik sind über das Münchener Digitalisierungszentrum verfügbar.
2. Die von Lenz herausgegebene Systematik ist über die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt verfügbar.
3. Dies betrifft die Kataloge zu den Sammlungen Goethes (OCR bearbeitet) und Werners sowie die von Freiesleben herausgegebene Systematik (beide in transkribierter Form).

Bibliographie

- „**Abraham Gottlob Werner**“. 2023. In *Wikipedia*. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham_Gottlob_Werner&oldid=233844512.
- Heide, Gerhard, und Beata Heide.** 2021. „Oryktognostische Sammlung von Abraham Gottlob Werner online“. *ACAMONTA* 28.
- Ludwing, David, und Cornelia Weber.** 2013. „University collections as archives of scientific practice“. *Revista Electrónica de Fuentes y Archivos* 4 (4): 85–94.
- Pettersson, Eva, Jonas Lindström, Benny Jacobsson, und Rosemarie Fiebranz.** 2016. „HistSearch-Implementation and Evaluation of a Web-based Tool for Automatic Information Extraction from Historical Text.“ In *HistoInformatics@ DH*, 25–36.
- Quaresma, Paulo, und Maria José Bocorny Finatto.** 2020. „Information Extraction from Historical Texts: a Case Study.“ In *DHandNLP@ PROPOR*, 49–56.
- Vlachidis, Andreas, und Douglas Tudhope.** 2013. „Classical Art Semantics Information Extraction: CASIE Pilot Project“. In . ISKO UK.
- Wissenschaftsrat.** 2011. *Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen*. Berlin.